

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Гнатовська К.С.

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: k.hnatovska@hnpu.edu.ua

Реформування освітньої галузі в Україні висунуло низку нових вимог до підготовки майбутніх учителів. У цьому контексті актуальності набувають якісно нові характеристики їхньої діяльності: громадянська компетентність, конкурентоздатність, полікультурність тощо. Однак одним із пріоритетних напрямів підготовки майбутніх фахівців є формування толерантності, що базується зокрема на великій культурній спадщині українського народу, його духовних цінностях. До базових цінностей традиційно зараховують: національну державність, християнську віру і рідну мову. Вибір цих ціннісних пріоритетів у формуванні толерантності продиктований їхньою роллю в національному та духовному відродженні України.

Перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, поставили перед професійною школою проблему підготовки фахівців, здатних орієнтуватися в полікультурному світі, розуміти його цінності та смисли, взаємодіяти з представниками інших спільнот. У зв'язку з цим культура толерантності розглядається як важлива складова частина професійної підготовки майбутнього спеціаліста, у тому числі й педагога. Проте аналіз практики дозволяє виявити численні негативні явища. Як у студентів – майбутніх учителів, так і в педагогів зі стажем не завжди сформовані толерантні взаємини. У роботах А. Молчанової виділяються симптоми нетерпимості вчителя щодо учня: амбітність, настороженість у спілкуванні, роздратування, підвищена чутливість, різкі емоційні вибухи (обурення, ненависть), поведінка, що дискримінує, тактика залякування, негативна вербалізація на адресу дітей, агресивна та ворожа позиція щодо людини, не схожої на вчителя, тощо [2]. Усе

це може призвести до серйозних наслідків: загострюються взаємини між учителем та учнем, відбувається відчуження школяра від навчального процесу, педагог втрачає контроль у класі. Зі свого боку майбутній педагог може розчаруватися в обраній професії та залишитися незадоволеним власною професійною діяльністю.

Сучасні умови розвитку суспільства висувають нові вимоги до педагога, що передбачають формування педагогічної толерантності. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури можна визначити, що поняття «толерантність» не має однозначного тлумачення. З позицій діалогічного підходу толерантність сприймається як особливий спосіб взаємовідносин та міжособистісної взаємодії, спілкування з іншими, як міжособистісний діалог. Дослідниці О. Матієнко, А. Молчанова зазначають, що толерантність пояснюється як особистісне утворення, що є складником структури соціальних установок. Вона виражається в терпимості до іншого способу життя, інших звичаїв, традицій, почуттів, думок та ідей, що виражаються представниками інших культур [1; 2].

Сучасні українські науковці зазначають, що «оволодіння культурним надбанням своєї нації відбувається водночас із вихованням доброзичливого й зацікавленого ставлення до культур інших народів, етнічних спільнот, які становлять культурне розмаїття України, регіонів Європи, міжнародного географічного регіону, світу» [3, с. 37].

За підсумками аналізу психолого-педагогічних досліджень (О. Безкоровайна, Г. Безюлева, Б. Вяткин, Ю. Грачова, О. Грива, Я. Довгополова, І. Жданова, О. Матієнко, А. Молчанова, О. Рибак, В. Тишков, Л. Хомич, В. Хотинець, Г. Шеламова) ми дійшли висновку, що професійна толерантність майбутнього вчителя – це передусім володіння вміннями та навичками толерантної взаємодії з усіма суб'єктами освітнього процесу, вона визначається як здатність учителя зрозуміти, визнати, сприйняти учня таким, яким він є, зрозуміти його як носія інших цінностей, логіки мислення, форм поведінки. Таким чином, професійна толерантність може бути розглянута як

важлива якість педагога, що впливає на ефективність його праці, а також на взаємини зі усіма суб'єктами освітнього процесу з погляду професійного становлення фахівця.

З огляду на сказане вище, можемо окреслити основні шляхи формування професійної толерантності майбутніх учителів:

1) насичення змісту базової педагогічної освіти відомостями про духовну сутність людини, її духовно-моральні ідеали, цінності, орієнтири, про необхідність духовного й морального самовдосконалення, що забезпечується відповідним відбором та використанням у процесі навчально-виховної діяльності закладу вищої освіти відповідного дидактичного матеріалу під час вивчення конкретних дисциплін, відповідного планування заходів виховного характеру, створення позитивної, психологічно комфортної атмосфери навчального процесу, завдяки якій формується той особливий емоційний, духовний стан, який багато в чому визначає саму людину як особистість, спрямовує її інтелектуальний, духовний та професійний розвиток;

2) створення спецкурсів, що містять основні поняття толерантності та висвітлюють особливості орієнтації процесу духовного розвитку особистості, розкривають роль толерантності в процесі педагогічної діяльності;

3) використання міжпредметних зв'язків, інтеграція окремих дисциплін (філологічних, спеціальних із педагогічними, психологічними, філософськими, мистецтвознавчими тощо);

4) запровадження національно зорієнтованого навчання та виховання, використання традицій етнопедагогіки під час організації навчально-виховної роботи закладу вищої освіти;

5) забезпечення умов для самореалізації та творчого розвитку студентів (на основі добору відповідних форм і методів роботи з огляду на сучасні дидактичні тенденції – використання інтерактивних, комп'ютерних, проектних технологій, організація продуктивної самостійної роботи).

Отже, у процесі цілеспрямованого формування толерантності необхідно дотримуватися балансу між розвитком практичних навичок толерантної поведінки, з одного боку, та накопиченням інформації, з другого.

ЛІТЕРАТУРА

1. Матієнко О. С. Толерантність: введення в проблему. Вінниця: ВДАУ, 2006. 40 с.
2. Молчанова А. О. Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013. 188 с.
3. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 212 с.